

LM

LEADERSHIP & MANAGEMENT

EDITORE: TECNA EDITRICE - ROMA
TRIBUNALE DI ROMA 387 DEL 7/10/2010 - ISSN 2037-965X
POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONE IN A.P. D.L.353/03 (CONV.IN L. 27/02/2004 N° 46)
ART.1 COMMA 1 ROMA AUT.N C/RM/45/2012 ID SAP 30619433-013
PUBBLICAZIONE BIMESTRALE - ANNO II - NUMERO 16 - SET/OTT 2012 - EURO 1,00

PROCUREMENT & SUPPLY MANAGER

LA STRUTTURA
SEGUE LA
STRATEGIA

CONTENUTI

● Identikit	4	● L'approccio Lean Thinking nel settore farmaceutico <i>Umberto Mirani, Lorenzo Moi</i>	24	● Shopping online, scacco matto alle truffe digitali	49
● Business Intelligence Applicata Al Klinker <i>Davide Mauri, Davide Cappellini</i>	8	● Function Point, Simple Function Point e SiFPA <i>Roberto Meli</i>	29	● Anche l'Italia scopre i vantaggi	52
● Accelerare le performance di vendita attraverso le persone <i>Antonio Angioni</i>	10	● In un incrocio stradale ben progettato non c'è mai bisogno del vigile <i>Riccardo Antonini</i>	34	● Se il turismo aziendale fa del bene	56
● Strategia di eccellenza <i>Barbara Baudissard, Minica Nava</i>	14	● Genesi e strumenti dell'EcoDesign <i>Walter D'Anna</i>	38	● Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare	58
● L'integrazione delle persone nei processi di acquisizione <i>Rosario Rasizza</i>	17	● Quale protezione per il design? <i>Giuseppe Serranò</i>	42	● CGM presenta presenta i nuovi prodotti CAT Lift Trucks 2012	60
● Nasce l'osservatorio gea-fondazione Edison per indirizzare la crescita delle aziende italiane sui mercati esteri	21	● La fattualità degli interventi in materia di sicurezza sul lavoro <i>Marco Giannini, Valentino Turini</i>	46	● La Formazione LRQA Italy	64
				● Pacchetto di servizi unico nel settore	66

Cari lettori,

dal 2012 questa rivista è disponibile a titolo GRATUITO per tutti coloro che ne faranno richiesta utilizzando l'apposito modulo presente sul nostro sito: www.tecnaeditrice.com

Scopo della nostra casa editrice e dei suoi inserzionisti è la diffusione della cultura d'impresa e dell'innovazione.

Anche la partecipazione ai nostri eventi è da considerarsi a titolo gratuito.

INCROCIO STRADALE BEN PROGETTATO SENZA VIGILE

Partendo dalla critica per ogni forma di leadership che propenda per un qualche tipo di autorità acquisita "per sempre" ed in base a caratteristiche "speciali e rare" di qualche individuo "particolare", si propone una leadership intesa come funzione fungibile e non come status permanente, cercando, inoltre, di argomentare come tale funzione, a prescindere se fungibile o permanente, non sia sempre necessaria per il buon funzionamento di un'organizzazione

Riccardo Antonini
Presidenza
Consiglio dei
Ministri
Specialista
Esperto
di Settore
Scientifico-
Tecnologico

ETOLOGIA DEL CAPO: PRIMUS INTER PARES?

Per prima cosa si può osservare che chiunque agisca da *leader* è *leader* solo e soltanto nel momento in cui agisce effettivamente come tale (e non in quanto è dichiarato tale da chiunque o addirittura semplicemente da se stesso). Inoltre se non proprio chiunque, molti, all'interno di un gruppo, sia pure, ovviamente, in tempi diversi, potrebbero esercitare la loro funzione di *leadership* nei confronti degli altri membri.

L'accento qui non è sulla, peraltro ben nota, differenza fra le caratteristiche di *autorità* ed *autorevolezza* ma sul considerare l'*impermanenza* dello status di *leadership* in un individuo come possibilità concreta e, pertanto, considerare possibile, e auspicabile, la migrabilità di tale status da un individuo all'altro nel corso di tempi anche brevi e senza (troppe) formalità.

L'adozione di una simile visione, solo apparentemente rivoluzionaria (la si può osservare in atto in molte occasioni), potrebbe contribuire a mettere fine, tra l'altro, all'incongruenza di un *top management* inamovibile anche quando "le combina veramente grosse".

Se, infatti, più o meno consapevolmente, continuiamo a considerare ostinatamente l'attributo *autorità* come

permanente - quasi un "diritto divino" - e non legato temporalmente e contingentemente a specifiche, oggettive e verificabili, esigenze (che peraltro possono variare anche molto rapidamente) continueremo ad avere una visione distorta delle dinamiche organizzative.

Di fatto, oggi, nelle aziende, può anche guidare, non chi sa guidare ma chi sa arrivare per primo a sedersi al posto di guida (e a tenervi lontani eventuali pretendenti). Non che le due capacità di *saper arrivare* e *saper guidare* siano incompatibili fra loro, ma semplicemente esse sono indipendenti e senza nessuna reale correlazione.

Ma come è possibile allora che le aziende e le organizzazioni sopravvivano in questa situazione apparentemente paradossale?

La risposta breve è che l'*efficienza*, intesa esclusivamente in chiave strettamente produttiva/quantitativa, ed il *marketing* hanno permesso di tollerare, compen-

sandoli, livelli sempre più ampi di inefficienza manageriale e di mancanza di *leadership*. E questo senza che le aziende - e le organizzazioni in genere - ne soffrissero a tal punto da considerarli, in quanto tali, problemi reali. Anche perché, in mancanza (vera o presunta) di modelli alternativi, non si sono percorsi *quasi* mai cammini organizzativi diversi che mettessero in luce tali incongruenze.

Si cercherà, nel seguito, di argomentare meglio queste affermazioni confortandole anche con ragionamenti di tipo biologico e logico-matematico, rimandando alla vasta bibliografia esistente in materia il supporto delle affermazioni qui riportate e che comunque speriamo suscitino un *dialogo* (e non un dibattito) tra gli esperti e non.

ORGANIZZAZIONE SENZA STRUTTURA. NECESSITÀ E RAGIONE DELL'EMPOWERMENT

Gli stormi di uccelli hanno un capo? No di certo, eppure ne ammiriamo le evoluzioni in stormi di *migliaia* di esemplari come già osservava Virgilio. Con tutta la nostra tecnologia però noi non siamo oggi neanche lontanamente in grado di fare altrettanto. E fintantoché ci ostineremo a basarci su soluzioni che prevedano un qualche tipo di "torre di controllo", non ci riusciremo mai.

I virus, e molti microorganismi in genere, sono un altro esempio di organizzazione senza struttura. Essi sono sì *organizzati* ma nel senso che agiscono secondo *regole comuni e nel comune interesse*, pur se non possiedono una *struttura* (come peraltro invece possiede, ad esempio, un eventuale individuo "ospite").

MAMMA CE N'È UNA SOLA

Fondamentale per comprendere queste dinamiche è il generale concetto di *divergenza*. Infatti, solo in un sistema (esclusivamente) *divergente*, quale è, ad esempio, un albero con i suoi rami, si ha che i "figli" dipendono da *un solo* "genitore". (Per le radici è il contrario esatto: tutto va convergendo verso un *unicum*, il tronco.)

Eppure non è sempre così, ad esempio,

in una *rete*, *convergenza* e *divergenza* convivono e la molteplicità regna sovrana.

A proposito: e se la vera "creazione del valore" in un'organizzazione venisse "dal basso", appunto *convergen-do*?

Non dovrebbero essere, quindi, *per metafora*, gli "studenti" a criticare i "maestri"? (Invece di quanto oggi, al contrario, avviene, che i professori "valutano" gli allievi.)

Nel secondo caso, si ha solo uno statico conservatorismo (ed è la situazione - letteralmente - "classica") mentre nel primo sta la vera ricetta dell'innovatività. I gruppi creativi funzionano infatti proprio così.

UNA PROFEZIA AUTO AVVERRANTESI: "UN CAPO È SEMPRE NECESSARIO"

Premesso che non ha senso chiedersi come sarebbe andata altrimenti la storia delle organizzazioni se vi fosse stata più attenzione verso le capacità *auto-organizzative*, vi sono tuttavia argomenti *biologici* e *matematici* che possono contribuire a spiegare come una certa "deriva autoritaria" si possa essere prodotta pur non essendo né necessaria né priva di danno. Inoltre, una tale analisi teorica può suggerire come ce se ne possa disfare con beneficio.

Innanzitutto, in un sistema che "ubbidisce ad una sola voce" vi è una notevole - quando non totale - *perdita* di quella che potremmo chiamare "*biodiversità informativa*".

Fra i concetti biologici e matematici, oltre a quello, già citato, di *organizzazione senza struttura*, che possono aiutarci a comprendere la genesi dei "paradossi autoritari" di cui si è detto, vi è poi quello della cosiddetta *inibizione laterale*. In termini estremamente semplificati lo si può esprimere così:

"chi strilla *per primo* inibisce la capacità degli altri a strillare più forte di lui".

Molti sistemi biologici e organizzazioni umane sono *organizzati* in modo da presentare questo tipo di dinamica. Si noti come l'*organizzazione*, anche in questo caso, non dipenda da una *struttura*, terza rispetto all'insieme degli elementi, ma dipenda esclusivamente dall'insieme delle *relazioni* fra gli elementi. Questa dinamica può essere modellizzata e simulata in maniera estremamente precisa.

IL "RISCHIO DI CAMBIO"

Premesso che "*non decidere equivale a decidere*" e che "*quieta non movere*" non è la ricetta assoluta e infallibile per la sicurezza totale, va comunque osservato che vi è in molti la percezione che i problemi possano aumentare soprattutto quando non si fanno sempre le stesse cose: nel cambio, si pensa, è insito il rischio.

Inoltre, una decisione che arriva tardi equivale a una

non decisione e, pertanto, è fattore critico di successo il fatto che i tempi di decisione siano compatibili con le velocità dei cambiamenti.

Mentre ragioni infatti le cose possono anche peggiorare.

Non sequitur A

"Poiché bisogna decidere in tempi (relativamente) rapidi [vero] allora è sempre indispensabile un capo [non sempre vero]"

Per prima cosa osserviamo che la divisione qualitativa del lavoro ha senso/è giusta se si basa sul principio di

far fare agli altri quello che non si sa fare così bene come altri lo sanno fare

e non sul principio di

far fare agli altri quello che non si ha voglia di fare.

La divisione quantitativa serve peraltro a far fare anche ad altri ciò che non si può fare *da soli*.

Inoltre, nell'organizzazione "del lavoro diviso" vanno distinti i due casi di seguito illustrati.

Sorprendentemente - almeno forse per alcuni - è proprio l'organizzazione, o meglio, l'eccesso di organizzazione, la chiave d'interpretazione di molti processi (patologici) che stanno alla base dello sviluppo di quella che possiamo chiamare "civiltà organizzata".

Per inciso bisogna sgombrare il campo dal mito che vuole la *tecnologia* simbioticamente legata all'*organizzazione* nel senso che "non c'è organizzazione senza tecnologia". Questo mito è accompagnato dal suo "gemello", secondo il quale "l'organizzazione di oggi è superiore a qualsiasi tipo di organizzazione precedente", e questo poiché - almeno così si crede - la tecnologia di oggi è infinitamente superiore a quella degli antichi. La storia ci porta invece a confrontarci con dinamiche organizzative che erano sì mediate dalla tecnologia del tempo ma non ne erano così totalmente dipendenti come lo sono le dinamiche organizzative di oggi. Non vi è quindi alcuna ragione di credere che organizzazioni come quelle dei grandi imperi dell'antichità fossero meno efficienti delle nostre.

Infatti l'organizzazione, come si accennava più sopra, è un qualche cosa di essenzialmente legato alle capacità di *relazione* (in questo caso degli individui) e dipende solo in maniera *indiretta* dalla tecnologia.

Quindi, come ulteriore passo, bisogna sgombrare il campo da un secondo funesto mito.

Quello secondo il quale "senza un capo non c'è organizzazione" - il che non vuol dire che nelle organizzazioni non ci sia *mai* posto per un "capo" - ma *solo* che questo legame di *necessità*, che i più danno per scontato, non ha ragione di esistere. Inoltre, cercherò di mostrare come il rinunciare intellettualmente a questo legame di *necessità* possa aprire interessanti prospettive.

In sintesi: differenziazione di ruoli? Sì, ma fra pari e in maniera non permanente. Dinamica delle decisioni e consenso nei gruppi - Ulteriore infondatezza del "mito del capo"

Anche nell'esperienza comune le difficoltà che una decisione di gruppo comporta sembrano essere talmente maggiori di quelle che avrebbe un singolo individuo se agisse da solo, delegato o meno, da far apparire l'ubbidienza non solo come male minore ma anche decisamente auspicabile in molti casi pratici.

La struttura delle interazioni all'interno di un gruppo può essere dei due fondamentali tipi seguenti con la loro conseguente complessità:

Non sequitur B

"Poiché la complessità delle relazioni del tipo "molti a molti" è alta [vero (ma non sempre)] è sempre indispensabile un capo [non sempre vero]"

Da una parte sembrerebbe infatti sempre conveniente gestire le interazioni nel modello "uno a molti" e questo per l'apparente vantaggio della complessità lineare rispetto a quella quadratica del modello "molti a molti" (però solo potenzialmente "tutti a tutti").

Si trascura però, dall'altra, il fatto che "l'uno", il capo, deve (o sarebbe meglio dire *dovrebbe*, poiché nessuno poi è in grado di farlo davvero) gestire le transazioni da e verso tutti (e in *tempo reale*, considerato che un ritardo del capo influenza tutti).

Presupponendo così una "capacità di canale" pressoché infinita o comunque molto maggiore delle capacità umane (un'efficiente "segreteria" può solo mitigare non risolvere questo problema).

Nel modello "molti a molti", e che sarebbe meglio chiamare "alcuni ad alcuni", (e che solo occasionalmente è "tutti a tutti") in realtà le cose vanno meglio di quanto sembrerebbe a prima vista poiché nelle organizzazioni reali le interazioni sono solo con pochi elementi alla volta. Inoltre, poiché le transazioni possono passare da un elemento all'altro del gruppo in maniera sostanzialmente equivalente, si crea una ridondanza di cammini alternativi che

rendono il sistema molto più "robusto" di quello basato su di un singolo "capo centralizzatore".

La tecnologia, ad esempio nel campo delle telecomunicazioni, ha scoperto questi vantaggi molto tempo fa passando dalle "centrali" alla struttura di "rete distribuita" come la conosciamo oggi, ad esempio, su Internet.

CONCLUSIONI

Per ognuno, anche nel mondo del lavoro, il proprio mondo, spesso, è *IL* mondo e i problemi che lo interessano sono lì, il suo orizzonte può non essere in grado di andare oltre.

Ed è anche in un mondo del lavoro così vissuto che il dilemma antico fra ubbidienza e coscienza - da Antigone, che lo risolve a favore della coscienza, a Socrate, che invece dà all'ubbidienza un valore assoluto - arriva ai giorni nostri dove però noi ormai, dai tempi di Don Milani, sappiamo, e con drammaticità non inferiore a quella di Socrate, che "l'ubbidienza non è più una virtù".

Il futuro sarà caratterizzato sempre più dal peso che nelle organizzazioni avrà l'una o l'altra componente: ubbidienza o coscienza, mera esecuzione o creatività ed espressione personale.

Non va dimenticato che per Erich Fromm "l'umanità è cominciata con un atto di disobbedienza e rischia di concludersi con un atto di ubbidienza". ■

